

Gamificación en la enseñanza: relación con la participación, la asistencia y el rendimiento académico de estudiantes universitarios

Gamification in teaching: relationship with participation, attendance and academic performance of university students

Gamificação no ensino: relação com a participação, frequência e desempenho acadêmico de estudantes universitários

Hazel Alfaro Salas, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, hazel.alfarosalas@ucr.ac.cr,
<https://orcid.org/0000-0001-6092-1627>

Resumen

Introducción: La falta de motivación es un factor que influye negativamente en la asistencia y la participación del estudiantado en clase, lo que a su vez incide en el rendimiento académico. Por esta razón, la gamificación se ha utilizado como estrategia pedagógica para motivar a los estudiantes y mejorar estos aspectos importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Objetivo: Analizar la influencia de la gamificación como estrategia para mejorar la asistencia, la participación y el rendimiento académico en un curso de inglés dirigido a estudiantes universitarios de primer año en comparación con la metodología tradicional. **Método:** Investigación cuantitativa, cuasi experimental y comparativa, aplicada a un estudiantado universitario de primer año de una universidad de Costa Rica, a los que se les intervino mediante una estrategia tradicional y mediante actividades gamificadas. Los datos se recopilaron mediante fichas de registro de asistencia y participación, y pruebas evaluativas. Se procesaron mediante pruebas comparativas no paramétricas de Wilcoxon, factor de Bayes y tablas de contingencia. **Resultados:** Se obtuvieron mejoras en todas las variables analizadas; sin embargo, la asistencia no mejoró significativamente, ya que fue igual en ambos escenarios. La participación y el rendimiento académico sí aumentaron de forma significativa, con un nivel fuerte en ambos casos. **Conclusiones:** La gamificación aumenta la motivación y el interés del estudiantado, promoviendo un ambiente de enseñanza-aprendizaje agradable en el que se mejora la participación y, por ende, el rendimiento académico, aunque no así la asistencia, ya que no es obligatoria.

Palabras clave: gamificación; estrategias educativas; evaluación comparativa; inglés; estudiante universitario.

Abstract

Introduction: Lack of motivation is a factor that negatively influences student attendance and participation in class, which in turn affects academic performance. For this reason, gamification has been used as a pedagogical strategy to motivate students and improve these important aspects in the teaching-learning process. **Objective:** To analyze the influence of gamification as a strategy to improve attendance, participation and academic performance in an English course aimed at first-year university students in comparison with traditional methodology. **Method:** Quantitative, quasi-experimental and comparative research, applied to a first-year university student body of a Costa Rican university, who were intervened by means of a traditional strategy and gamified activities. Data were collected by means of attendance and participation record cards and evaluative tests. They were processed by means of nonparametric Wilcoxon comparative tests, Bayes factor and contingency tables. **Results:** Improvements were obtained in all the variables analyzed; however, attendance did not improve significantly, since it was the same in both scenarios. Participation and academic performance did increase significantly, with a strong level in both cases. **Conclusions:** Gamification increases the motivation and interest of the student body, promoting a pleasant teaching-learning environment in which participation is improved and, therefore, academic performance, although attendance is not, since it is not mandatory.

Keywords: gamification; educational strategies; comparative evaluation; English; university student.

Resumo

Introdução: A falta de motivação é um fator que influencia negativamente a frequência e a participação dos alunos nas aulas, o que, por sua vez, afeta o desempenho acadêmico. Por esse motivo, a gamificação tem sido usada como uma estratégia pedagógica para motivar os alunos e melhorar esses aspectos importantes do processo de ensino-aprendizagem. **Objetivo:** Analisar a influência da gamificação como estratégia para melhorar a frequência, a participação e o desempenho acadêmico em um curso de inglês destinado a alunos do primeiro ano da universidade em comparação com a metodologia tradicional. **Método:** Pesquisa quantitativa, quase-experimental e comparativa, aplicada a um grupo de alunos do primeiro ano de uma universidade na Costa Rica, que receberam intervenção por meio de uma estratégia tradicional e de atividades

gamificadas. Os dados foram coletados por meio de registros de presença e participação e testes de avaliação. Eles foram processados por meio de testes comparativos não paramétricos de Wilcoxon, fator de Bayes e tabelas de contingência. **Resultados:** Foram obtidas melhorias em todas as variáveis analisadas; no entanto, a frequência não melhorou significativamente, pois foi a mesma em ambos os cenários. A participação e o desempenho acadêmico aumentaram significativamente, com um nível forte em ambos os casos. **Conclusões:** A gamificação aumenta a motivação e o interesse dos alunos, promovendo um ambiente de ensino-aprendizagem agradável, no qual a participação e, portanto, o desempenho acadêmico melhoram, embora a frequência não melhore, pois não é obrigatória.

Palavras-chave: gamificação; estratégias educacionais; avaliação comparativa; inglês; estudante universitário.

Introducción

La falta de motivación del estudiantado hacia determinados cursos tiene un impacto negativo en su rendimiento académico, por lo que es fundamental que el profesorado establezca estrategias para motivarlos y fomentar su participación en las actividades académicas. La desmotivación obstaculiza, desanima y disminuye el compromiso del alumnado con el aprendizaje, afectando también al entusiasmo y la persistencia (Wan Mohd et al., 2024).

La asistencia a clase está relacionada con la motivación para aprender. En términos de acreditación de los cursos o asignaturas, la asistencia del estudiantado a clase se considera uno de los principales factores y, en algunos contextos, se promueve reduciendo la cantidad de actividades en el hogar y aumentando las que se realizan en el aula, que son las que se evalúan (Saccone, 2020). El ausentismo del estudiantado a clase es un fenómeno complejo que deriva de diferentes factores que, a su vez, dependen de ámbitos diversos, como los referidos a factores escolares, familiares, individuales y de la propia comunidad (Pavez, 2020).

Se ha comprobado que incluir actividades motivadoras en el aula puede aumentar la asistencia del estudiantado y mejorar su rendimiento (Fernández Bedoya, 2019). Al respecto, Tumbaco Caez (2020) hace hincapié en que la asistencia a clase debe garantizarse a partir del desarrollo de actividades que conviertan el aula en un lugar agradable y atractivo que genere felicidad y seguridad física y emocional, lo que a su vez puede influir positivamente en el rendimiento académico.

Por otra parte, la motivación también influye en la forma en que el estudiantado participa e interactúa en el aula y en las actividades propuestas. Esto influye en el aprendizaje al aumentar la satisfacción del estudiantado con las clases, lo que amplía las experiencias positivas, mejora la asistencia a clase y disminuye las probabilidades de deserción (Flores-Fernández & Durán Riquelme, 2022). En este contexto, se ha evidenciado que existen factores que influyen en la participación activa del estudiantado en las actividades planteadas en clase, entre ellos, factores internos, como las características personales, y factores externos, como los medioambientales y socioeconómicos, así como también los relacionados con las estrategias de enseñanza que el profesorado promulga en el aula (Velazco Rolón & Rolón Cuyuá, 2024).

Entre las estrategias motivadoras que se han venido aplicando para disminuir el ausentismo en clase y, a su vez, fomentar la participación activa y el rendimiento académico del estudiantado a todos los niveles del sistema educativo, destaca la gamificación. Kasinathan et al. (2019) indicaron que, aunque algunas personas estudiantes consideran que la asistencia es su responsabilidad, al aplicar estrategias gamificadas se busca aumentar esta al ejercer un efecto motivador, interactivo e interesante. Por su parte, Ramírez Ruiz et al. (2024) expresan que, aunque la gamificación es una estrategia motivadora, el compromiso del estudiantado con las clases debe evaluarse desde una perspectiva más amplia cuando se utiliza esta estrategia para identificar los elementos que influyen y mejorar la estrategia, con actividades que incluyan no solo la motivación y la participación, sino también otros factores y dimensiones del compromiso escolar.

Rincón-Flores et al. (2022) también coinciden en afirmar que la gamificación ha demostrado ser una estrategia pedagógica útil para promover la participación y aumentar la motivación entre el estudiantado universitario, lo que influye significativamente en la mejora del rendimiento académico. Pinter et al. (2020) concluyeron que la gamificación motivó al estudiantado a asistir a clase con mayor regularidad durante el curso de base de estudio en comparación con el curso anterior, al aplicarla para mejorar la asistencia a clases de estudiantes universitarios. La gamificación también contribuye al compromiso del estudiantado con las clases, lo que se relaciona principalmente con la actitud que muestren respecto al uso de esta estrategia, lo que evidentemente influye en la asistencia, la participación y el rendimiento académico (Allehaidan & Wan Zainon, 2024).

En la enseñanza del inglés, cuando se implementa correctamente, la gamificación tiene el potencial de aportar elementos nuevos y desafiantes a la clase, lo que hace que el aprendizaje sea

percibido de forma favorable por parte del estudiantado (Esquivel Vera et al., 2021). También se ha indicado que la gamificación puede mejorar la satisfacción y la felicidad del estudiantado en el aprendizaje del inglés y aumentar drásticamente el compromiso de los introvertidos, lo que mejora su participación y su rendimiento, sobre todo en los no nativos del idioma con diferentes personalidades (Li & Liu, 2022).

Kumar y Hashim (2024) consideran que, aunque diferentes estudios han indicado que la gamificación añadida al plan de estudios de inglés mejora significativamente las actitudes de los estudiantes, aún no existen suficientes estudios sobre la gamificación en la adquisición de la lengua inglesa, lo que genera lagunas que deben investigarse. Por su parte, Laura-De La Cruz et al. (2023) coinciden en afirmar que los estudios sobre entornos gamificados en la educación superior para el aprendizaje del inglés carecen de un número suficiente de trabajos, siendo la principal crítica que los existentes se centren en la perspectiva del estudiantado y no en su rendimiento académico. No obstante, se elogia la prevalencia de los aspectos de gamificación en la motivación, la atención y la autonomía para el aprendizaje de una lengua extranjera como el inglés.

En Costa Rica, la investigación de Cordero Retana (2023) ha demostrado que, desde la perspectiva del estudiantado, la gamificación fomenta el aprendizaje del inglés. Sin embargo, la autora recalca que no obtuvo evidencia cuantitativa en este aspecto y atribuye este hecho a la baja asistencia y participación del estudiantado, principalmente por cuestiones de salud. Por lo tanto, es imprescindible una mayor participación en las clases para lograr un resultado significativo al usar estrategias gamificadas.

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el profesorado es la baja participación en clase y el limitado compromiso de ciertos estudiantes en cursos universitarios, donde la asistencia no es obligatoria, pero sí beneficiosa, especialmente en los niveles iniciales. En el caso de las clases de inglés, esto puede afectar negativamente al desarrollo de las habilidades comunicativas y al rendimiento académico general. Esta situación se agrava en grupos heterogéneos con distintos niveles de confianza y experiencia previa en el idioma, así como con desafíos relacionados con la asistencia. Se necesita una estrategia didáctica innovadora que no solo motive la asistencia y la interacción oral, sino que también garantice una mejora tangible en los resultados de aprendizaje evaluados.

En el ámbito de estudio, existen aspectos que pueden influir en la asistencia y participación del estudiantado y que, a su vez, pueden estar relacionados con su rendimiento en las clases de

inglés, como la timidez, el bajo nivel por provenir de otra especialidad y la afectación emocional por duelo familiar. Esto ha generado una baja participación en clase, de forma que solo un 30 o 40 % asisten de forma regular. De acuerdo con lo anterior, la investigación se desarrolló con el siguiente objetivo: analizar la influencia de la gamificación como estrategia para mejorar la asistencia, la participación y el rendimiento académico en un curso de inglés dirigido a estudiantes universitarios de primer año en comparación con la metodología tradicional. El estudio busca aumentar la participación en clase abarcando las cuatro habilidades del idioma a través de una estrategia gamificada que motive y aumente el compromiso de asistencia y participación en las actividades, mejorando también el rendimiento académico del estudiantado.

Metodología

Diseño de la investigación

La investigación se planteó desde un enfoque cuantitativo, con un diseño cuasi-experimental comparativo y un enfoque descriptivo. Su objetivo fue comparar los porcentajes de asistencia, los niveles de participación en clase y el rendimiento académico de un estudiantado de inglés en el primer año de estudios universitarios sometido a dos intervenciones pedagógicas: una tradicional y otra gamificada.

El diseño fue cuasi-experimental con un solo grupo sometido a dos intervenciones: la estrategia tradicional y una estrategia gamificada (Figura 1). Los resultados obtenidos en cuanto al porcentaje de asistencia, los niveles de participación y las calificaciones se compararon estadísticamente para establecer similitudes y diferencias, y dilucidar la influencia de la gamificación sobre las variables estudiadas.

Figura 1

Diseño de la investigación

Nota: elaboración propia

En este diseño:

AET = Asistencia con la estrategia tradicional.

AEG = Asistencia con la estrategia gamificada.

PET = Participación con la estrategia tradicional.

PEG = Participación con la estrategia gamificada.

RET = Rendimiento con la estrategia tradicional.

REG = Rendimiento con la estrategia gamificada.

μ = Media.

Muestra

La muestra estuvo conformada por 10 estudiantes inscritos en el curso de inglés en el año 2024, de los cuales 4 eran mujeres (40,0 %) y 6 hombres (60,0 %).

Instrumento

Para la recolección de los datos, se elaboró una ficha de registro que se llenó con información sobre la asistencia del estudiantado durante la aplicación de cada una de las estrategias, su participación y su rendimiento, basándose en las calificaciones.

Debido a que las estrategias se aplicaron en diferentes números de semanas, el registro de las mismas se expresó en porcentaje. La participación se expresó en niveles, según se muestra en la tabla 1. El rendimiento se basó en las calificaciones promedio, en una escala del 0 al 100.

Tabla 1*Niveles de participación tomados en base semanal*

Puntaje	Nivel	Descripción
0	Totalmente nula	El estudiante estuvo ausente en la(s) clase(s) de esa semana o estuvo presente pero no mostró ningún tipo de participación activa ni interacción.
1 – 2	Mínima/Nula	El estudiante estuvo presente pero su participación fue esporádica, pasiva o requirió una incitación constante. No hubo un compromiso visible.
3 – 4	Baja/Esforzada	El estudiante participó ocasionalmente, quizás por necesidad o por la estructura de la actividad, pero sin un entusiasmo evidente. Sus intervenciones fueron breves o poco elaboradas.
5 – 6	Moderada	El estudiante intervino con regularidad en las actividades. Mostró una disposición a colaborar y a cumplir con las tareas. Sus contribuciones fueron relevantes, aunque no siempre profundas o proactivas.
7 – 8	Buena	El estudiante fue un participante activo y consistente. Sus intervenciones fueron frecuentes, relevantes y a menudo aportaron al desarrollo de la clase o la actividad. Mostró interés y un buen nivel de compromiso.
9	Muy alta	El estudiante fue altamente proactivo y entusiasta. No solo participó activamente, sino que también mostró iniciativa, ayudó a sus compañeros, y se involucró profundamente en las actividades. Sus contribuciones fueron valiosas y frecuentes.
10	Máxima/Lider	El estudiante demostró una participación excepcional y constante en todas las dinámicas. Lideró discusiones, motivó a sus compañeros, y fue un ejemplo de compromiso y aprovechamiento de la estrategia. Se involucró al máximo en cada aspecto.

Nota: elaboración propia

Procedimiento

El curso constó de un total de 15 semanas, de las cuales 6 se dedicaron a actividades correspondientes a la metodología tradicional, basada en las actividades propuestas en el libro de texto, que se proyectaban en clase, se comentaban en conjunto y luego el estudiantado disponía de tiempo para realizarlas de manera individual o en parejas, siguiendo las indicaciones descritas en el libro. Las 5 semanas, posteriores a los exámenes de medio periodo, se dedicaron a la utilización de estrategias gamificadas, que constituyeron la intervención alternativa y que se centraron en diversas actividades lúdicas diseñadas y adaptadas, como Jeopardy, Kahoot y juegos de tipo mundo virtual (inspirados en plataformas como Mario), incorporando elementos de recompensa para

reforzar los mismos contenidos impartidos en la estrategia tradicional, así como algunos adicionales relacionados con las lecturas, audios, gramática o vocabulario. Estas actividades se desarrollaron en equipos y, cada vez que un integrante obtenía una victoria en una dinámica, se le otorgaba una insignia para completar una ficha personal de logros.

Una vez registrada la información, se elaboró una base de datos a partir de la cual se realizó un análisis descriptivo de cada una de las variables. En el caso de las variables numéricas (porcentaje de asistencia y rendimiento académico), se obtuvo la tendencia central mediante la media y la mediana, así como el coeficiente de variación. La variable categórica (nivel de participación) se procesó mediante la distribución de frecuencias. Para el análisis descriptivo, se elaboraron tablas y gráficos de histogramas.

La comparación se realizó entre las tres variables mediante procedimientos estadísticos de comparación, teniendo en cuenta el tipo de variables. Para las variables numéricas, se utilizaron técnicas de comparación de medias, que se expresaron de forma gráfica, y para la variable categórica, la comparación se realizó mediante una tabla de contingencia, con la que se determinó la dependencia entre las categorías en ambas intervenciones.

Análisis de datos

Los datos se analizaron con el programa estadístico Jamovi, versión 2.6.44.0. Se realizaron cálculos de tendencia central (media aritmética) y de dispersión (coeficiente de variación). Debido a que la muestra con la que se trabajó fue baja ($n < 30$), no se realizó el análisis de normalidad, ya que no sería aplicable. Por este motivo, para no caer en el error de asumir normalidad, se procedió a aplicar estadística no paramétrica en todas las comparaciones, ya que esta no requiere que se cumpla el supuesto de normalidad, siendo más acorde en este caso.

Para la comparación de las variables numéricas se utilizó una estadística no paramétrica de Wilcoxon y factor de Bayes para muestras pareadas. Como niveles de significancia se estableció un valor máximo de $p = 0,05$ y un factor de Bayes $BF_{10} < 1$ para el cumplimiento de la hipótesis nula y $BF_{10} > 1$ para el rechazo de la hipótesis nula a favor de la alternativa. Se estableció como hipótesis nula estadística la igualdad entre grupos de datos. Las hipótesis de investigación para las variables numéricas fueron las siguientes:

Comparación del porcentaje asistencia entre las intervenciones:

H0: El porcentaje de asistencia al aplicar la estrategia gamificada no varía con respecto al que se tiene al aplicar la estrategia tradicional (H0: $\mu_{AET} = \mu_{AEG}$; $p \geq 0,05$; $BF_{10} < 1$).

H1: El porcentaje de asistencia al aplicar la estrategia gamificada aumenta con respecto al que se tiene al aplicar la estrategia tradicional (H1: $\mu_{AET} < \mu_{AEG}$; $p < 0,05$; $BF_{10} > 1$).

Comparación del rendimiento académico entre las intervenciones:

H0: El rendimiento académico del estudiantado al aplicar la estrategia gamificada no varió con respecto al que se tuvo al aplicar la estrategia tradicional (H0: $\mu_{RET} = \mu_{REG}$; $p \geq 0,05$; $BF_{10} < 1$).

H1: El rendimiento académico del estudiantado al aplicar la estrategia gamificada aumenta con respecto al que se tiene al aplicar la estrategia tradicional (H1: $\mu_{RET} < \mu_{REG}$; $p < 0,05$; $BF_{10} > 1$).

Para la variable categórica (participación) la comparación se realizó mediante el análisis de tabla cruzada o de contingencia, en la que se buscó identificar si se presentó dependencia o independencia entre los grupos de variables, que en este caso fueron las participaciones con las dos estrategias aplicadas. Este análisis se basó en el estadístico Chi-cuadrado (χ^2) para el cual se estableció como significancia máxima $p = 0,05$ lo cual indica que para $p < 0,05$ los grupos de variables están relacionadas (son dependientes) y para $p \geq 0,05$ los grupos de variables no están relacionadas (son independientes). De acuerdo con lo anterior, se plantearon las siguientes hipótesis:

Comparación del nivel de participación del estudiantado en cada intervención:

H0: La participación del estudiantado luego de aplicar la estrategia gamificada no varía con respecto a la que se tiene al aplicar la estrategia tradicional (H0: $PET = PEG$; $p < 0,05$)

H1: La participación del estudiantado luego de aplicar la estrategia gamificada varía con respecto a la que se tiene al aplicar la estrategia tradicional (H1: $PET \neq PEG$; $p < 0,05$)

Para saber el nivel de la fuerza en las comparaciones se obtuvo en el caso de las variables numéricas la evidencia estadística según el factor de Bayes y para la variable categórica el coeficiente de contingencia.

Los resultados fueron analizados con base en las pruebas de hipótesis realizadas y discutidos para sustentarlos, así como para redactar las conclusiones pertinentes.

Resultados

Análisis descriptivo

Las dos variables numéricas se analizaron de forma descriptiva en función de las medidas de tendencia central y la dispersión, y los resultados se muestran en la tabla 2. Respecto al porcentaje de asistencia, se observa un ligero aumento de 1,8 puntos porcentuales cuando se aplicó la gamificación, lo que puede sugerir que, aunque algunas personas estudiantes asistieron a un mayor porcentaje de clases, este aumento fue bajo. La dispersión de los porcentajes de asistencia también mostró valores similares, siendo mayor cuando se aplicó la estrategia tradicional, con una diferencia de 0,9 puntos porcentuales, lo que sugiere que esta variable se comportó de forma similar en ambos escenarios.

Tabla 2

Resultados del análisis descriptivo del porcentaje de asistencia y el rendimiento académico

Estadístico	% Asist. ET	Notas ET	%Asist. EG	Notas EG
Media	79,2	77,0	81,0	80,9
Mediana	79,2	76,2	90,0	80,0
Coefficiente de variación (%)	29,0	17,5	28,1	16,4
Mínimo	33,3	57,5	20,0	59,3
Máximo	100,0	96,8	100,0	97,5

Nota: Elaboración propia

Las notas también aumentaron entre la estrategia tradicional y la gamificada, en 3,9 puntos, y la dispersión de las notas fue mayor cuando se aplicó la estrategia tradicional, lo que indica que las notas con la estrategia gamificada fueron más homogéneas, aunque la diferencia fue de solo 1,1 puntos porcentuales.

Los niveles de participación del estudiantado se muestran en la figura 2, en la que se observa que, durante las semanas en las que se aplicó la estrategia tradicional, la mayoría del estudiantado mostró un bajo nivel de participación (70,0 %), con solo una persona con participación moderada (10,0 %) y dos con participación mínima o nula (20,0 %). Tras la intervención con la estrategia gamificada, se observó cierta mejora en la participación, con cuatro personas con participación baja (40 %), dos con participación moderada (20 %) y cuatro con participación alta (40 %).

Figura 2

Distribución de los niveles de participación del estudiantado en las dos intervenciones

Nota: elaboración propia

Es evidente la mejora en la participación, ya que antes de aplicar la gamificación, el 90,0 % del estudiantado casi no intervenía, pues estaban en niveles nulos y bajos, pero luego de la aplicación de la gamificación, el 60,0 % del estudiantado participó en niveles de moderado a alto.

Análisis comparativo

Para analizar la influencia de la estrategia gamificada se compararon, en primer lugar, el porcentaje de asistencia y el rendimiento académico del estudiantado de forma estadística, mostrándose los resultados en la tabla 3.

Tabla 3

Análisis comparativo del porcentaje de asistencia y el rendimiento académico del estudiantado en función de las dos estrategias aplicadas

Grupos comparados	Prueba	Estadístico	±%	p
Notas ET – Notas EG	Factor de Bayes ₁₀	13,703	1,87e-5	0,003
	W de Wilcoxon	2,000		
% Asist. ET - %Asist. EG	Factor de Bayes ₁₀	0,401	2,28e-4	0,480
	W de Wilcoxon	26,500		

Nota: resultados aportados por el programa jamovi (The jamovi project, 2025). H1: $\mu_{Medida 1} - Medida 2 < 0$

En la tabla 3 se observa que, en el caso del rendimiento del estudiantado con base en las notas obtenidas tras la aplicación de las dos estrategias, se confirma una diferencia significativa, con un resultado de la prueba de W de Wilcoxon que arrojó un $p = 0,003 < 0,05$ y un factor de Bayes $BF_{10} = 13,703 > 1$, que aporta evidencia de mayor probabilidad de cumplimiento de la hipótesis alternativa H1 ($\mu_{RET} < \mu_{REG}$). Este resultado confirma la influencia de la gamificación

como estrategia pedagógica sobre el rendimiento académico del estudiantado, ya que se comprueba que este aumentó tras aplicar la gamificación, en comparación con el rendimiento obtenido al aplicar la estrategia tradicional.

La asistencia del estudiantado no mostró diferencias significativas entre las dos intervenciones, ya que la prueba W de Wilcoxon arrojó un valor $p = 0,480 > 0,05$ y el factor de Bayes fue $BF_{10} = 0,401 < 1$, por lo que se confirma que se cumple la hipótesis nula H_0 ($\mu_{AET} = \mu_{AEG}$). Este resultado indica que la gamificación no influyó en el porcentaje de asistencia del estudiantado, ya que este mantuvo el mismo comportamiento que se observó al aplicar la estrategia tradicional.

Para observar el nivel de la evidencia de ocurrencia de las hipótesis a partir de la prueba de factor de Bayes se obtuvo el análisis secuencial, el cual se muestra de forma gráfica en la figura 3.

Figura 3

Análisis secuencial de Bayes para el porcentaje de asistencia y el rendimiento del estudiantado

Nota: resultados aportados por el programa jamovi (The jamovi project, 2025). (a): comparación del porcentaje de asistencia. (b): comparación del rendimiento académico

Como se observa en la figura 3-a, la evidencia del cumplimiento de la hipótesis nula es de nivel anecdótico o débil, es decir, aunque la evidencia apunta a que el porcentaje de asistencia es igual en la aplicación de las dos estrategias pedagógicas, el factor de Bayes indica que es débil, por lo que puede revertirse bajo ciertas condiciones. En la figura 3-b se observa que la evidencia de la ocurrencia de la hipótesis alternativa es de nivel fuerte, lo que indica que el aumento del

rendimiento del estudiantado al aplicar la gamificación es significativo y está fuertemente influenciado por la intervención.

La comparación del nivel de participación según la prueba de tabla de contingencia se muestra en la tabla 4. El valor $p = 0,326 > 0,05$ aporta evidencia de independencia entre los grupos comparados, es decir, existe diferencia significativa en la participación del estudiantado en clase al comparar las dos intervenciones aplicadas, lo que confirma la hipótesis alternativa H1 ($PET \neq PEG$). Esto indica que la gamificación modificó el nivel de participación del estudiantado en clase, con un aumento significativo, como se observó en la figura 2, donde se comparó gráficamente.

Tabla 4

Análisis comparativo de la participación del estudiantado en función a las dos estrategias aplicadas

Participación ET	Participación EG			Total	χ^2	p	Coef. De Contingencia
	Alta	Baja	Moderada				
Baja	3	3	1	7	4,64	0,326	0,563
Moderada	0	0	1	1			
Mínima	1	1	0	2			
Total	4	4	2	10			

Nota: resultados aportados por el programa jamovi (The jamovi project, 2025)

El coeficiente de contingencia indica la fuerza de la relación o diferencia entre los grupos comparados y, en el caso estudiado, fue de 0,563, lo que indica una predicción muy fuerte de la diferencia entre las dos variables categóricas, según lo expresado por Akoglu (2018), quien indica que, para coeficientes de contingencia mayores de 0,25, el resultado de la comparación se considera muy fuerte. Esto indica que la gamificación no solo aumentó el nivel de participación del estudiantado de forma significativa, sino que este aumento fue muy fuerte.

Discusión

La asistencia a clase suele considerarse el principal marcador de la persistencia y los resultados académicos del estudiantado, mientras que el absentismo se toma como indicador del riesgo de abandono de la escolaridad, por tal motivo, siempre ha existido la necesidad de motivar al estudiantado a través de la instauración de «una ética de la asistencia» para la integración de los mismos en el mundo académico (Pinter et al., 2020).

De acuerdo con los resultados descriptivos obtenidos la estrategia gamificada llevó a un ligero aumento en el porcentaje promedio de asistencia del estudiantado objeto de estudio (Tabla 2) lo que puede interpretarse como un punto positivo, sobre todo en la motivación para realizar las actividades propuestas en clase para el aprendizaje del inglés. Esto es consistente con lo reportado por Fernández Bedoya (2019) quien indicó que al aplicar estrategias motivadoras en un estudiantado universitario la asistencia tuvo un incremento de 3,06 puntos porcentuales, lo que superó al obtenido en la presente investigación que fue de 1,8 puntos porcentuales, aunque las estrategias fueron diferentes se comprueba que al motivar al estudiantado este tiende a asistir más a las clases.

La motivación se considera como factor fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje por su incidencia directa en los estados psicológicos y emocionales del estudiantado, los que a su vez son determinantes y necesarios en la educación, fomentando una actitud emocional positiva, aportando al desarrollo cognitivo, por lo que, la creación e implementación de estrategias motivadoras son de vital importancia para lograr un aprendizaje significativo (Santander Salmon & Schreiber Parra, 2022). La gamificación ha sido estudiada por su efecto en la motivación del estudiantado y se ha demostrado que el mismo es positivo debido a la diversidad de retos y recompensas que proporcionan las piezas de juego, los cuales pueden servir como herramientas de motivación para que el estudiantado aprenda, lo que mejora las habilidades y competencias académicas (Ansar & George, 2023; Jaramillo-Mediavilla et al., 2024). Lo anterior es consistente con lo observado en la presente investigación.

La comparación entre el porcentaje de asistencia del estudiantado cuando se sometió a la estrategia gamificada y a la estrategia tradicional no arrojó diferencia significativa (Tabla 3 y Figura 3-a). Esto a pesar de del aumento observado, el cual no fue suficiente para generar una evidencia probabilística hacia la hipótesis alternativa, quedando comprobada la hipótesis nula (igualdad). Al no ser el curso de inglés de asistencia obligatoria, el estudiantado no mostró una tendencia hacia una mejora significativa de la asistencia al aplicar la estrategia gamificada, lo que contrasta con otras investigaciones donde se ha reportado un incremento de la asistencia al aplicar estrategias gamificadas, aunque en algunas se aclara que solo se observó aumento en la asistencia cuando se aplicaban ciertas estrategias y en comparación con otras asignaturas en las que no se aplicó gamificación (González-Cabrera & Castro-Villalobos, 2022; Martínez López et al., 2022; Pertegal Felices & Lorenzo Lledó, 2019).

Por su parte, el rendimiento académico del estudiantado luego de la aplicación de la estrategia gamificada para el aprendizaje del inglés también experimentó un aumento promedio, esto con base en las calificaciones (Tabla 2). Este resultado es consistente lo indicado por Jaramillo-Mediavilla et al. (2024) quienes en su revisión sobre el tema observaron que la gamificación desempeña un papel clave en el rendimiento académico de los estudiantes, ya que influye en su capacidad para aprender y asimilar la información de forma eficaz y está estrechamente relacionada con el establecimiento de objetivos educativos. Por su parte, Prieto-Andreu et al. (2022) concluyeron que la gamificación es una metodología pedagógica que puede influir positivamente en el rendimiento académico del estudiantado, en diferentes áreas de conocimiento, logrando potenciarlo.

El análisis comparativo indicó que el aumento en el rendimiento del estudiantado con base en las calificaciones fue significativo (Tabla 3 y Figura 3-b). Esto demuestra que, en comparación con la estrategia tradicional, la gamificación llevó a un aumento significativo del rendimiento académico en el aprendizaje del inglés por parte del estudiantado objeto de estudio, lo que es consistente con lo obtenido por Arufe Giráldez et al. (2022) al intervenir con gamificación a un estudiantado de una facultad de educación en una universidad española, donde reportaron un aumento significativo en las puntuaciones globales. En otro estudio consistente con el resultado obtenido, Huseinović (2023) reportó para un estudiantado cursante de inglés como lengua extranjera en Bosnia y Herzegovina que la gamificación influyó significativamente en el rendimiento académico con un impacto positivo en las destrezas de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura. Similar resultado fue reportado por Tayeh et al. (2024) aplicado a un estudiantado cursante de inglés en Jordania, confirmando que la aplicación de gamificación en un grupo generó puntuaciones significativamente más altas en comparación con un grupo de instrucción normal después de la intervención, con notables mejoras en el vocabulario, la gramática y la comprensión lectora.

La participación del estudiantado en las actividades también se vio influenciada por la aplicación de la estrategia gamificada con un aumento en los niveles medio y alto (Figura 2). Jaramillo-Mediavilla et al. (2024) coinciden en afirmar que la gamificación provee un aprendizaje más participativo creando un entorno que inspira a los estudiantes a esforzarse y participar de las actividades, motivándolos hacia un proceso educativo más eficaz y significativo.

El análisis comparativo demostró que el cambio en los niveles de participación del estudiantado en las clases de inglés al someterse a estrategias gamificadas fue significativo, con una mejora en los niveles medios y altos de participación (Tabla 4), lo que demuestra la efectividad de la gamificación para lograr un mayor compromiso, interacción y participación en las clases de inglés. Esto es consistente con lo indicado por Rincón-Flores et al. (2022) quienes concluyeron que al aplicar estrategias gamificadas se promovió la participación y aumentó la motivación en un estudiantado universitario mexicano, especialmente en un contexto de confinamiento académico durante la pandemia de COVID-19. Cevallos Veloz et al. (2025) también coinciden en afirmar que las estrategias gamificadas aumentan la motivación intrínseca del estudiantado en clases de inglés, lo que a su vez incide positivamente en la participación, mejorando significativamente el rendimiento en aspectos claves como la adquisición de vocabulario, la comprensión auditiva y la expresión oral.

Conclusiones

Se constató un aumento en la asistencia, la participación y el rendimiento del estudiantado tras la aplicación de la gamificación para la enseñanza del inglés en comparación con lo obtenido cuando se aplicó la estrategia tradicional. Esto fue consistente con la visión de que la gamificación aumenta la motivación y el interés del estudiantado, promoviendo un ambiente de enseñanza-aprendizaje ameno y donde se mejora la participación y por ende el rendimiento académico.

La comparación estadística indicó que, en el caso de la asistencia aun cuando mostró un aumento, este no fue significativo, es decir, el estudiantado no se vio motivado a asistir en mayor medida a clase a pesar de que se aplicó la estrategia gamificada. Este resultado está relacionado principalmente a la no obligatoriedad de la asistencia a las clases, lo que hace que a pesar de que la gamificación puede ser una estrategia que motive al estudiantado, si no están obligados a asistir a las actividades que se realicen en clase, estos optan por solo hacer acto de presencia cuando van a ser evaluados, lo que también puede estar en función al nivel de inglés que se tiene, ya que algunos no consideran necesario asistir.

La participación exhibió cambios significativos, con un aumento al aplicarse la gamificación. La participación es fundamental para lograr superar los retos que se imponen en las estrategias gamificadas, lo que produjo una mejora en los niveles de participación que eran de baja a moderada con la estrategia tradicional pasando a ser de moderada a alta con la gamificación. Esto

hace inferir que la gamificación generó un mayor compromiso con las actividades y el aprendizaje por parte del estudiantado.

EL rendimiento académico del estudiantado también mostró un aumento significativo al aplicar la gamificación en comparación con el que tenían al ser intervenidos con la estrategia tradicional. Aunque son pocos los estudios que realmente se han enfocado en el efecto de la gamificación en el rendimiento académico, ya que la mayoría se ha centrado en su efecto en aspectos como la motivación y el interés del estudiantado, es evidente que las estrategias gamificadas son fundamentales en el aumento de las calificaciones medias del estudiantado intervenido, es decir, lograron mejores resultados en el aprendizaje del inglés al realizar las actividades gamificadas que se diseñaron, lo que demuestra que si es posible mejorar el aprendizaje y el desempeño mediante estas estrategias.

Limitaciones de la investigación y recomendaciones

La principal limitación de la investigación lo representó la muestra, ya que la misma se limitó a los estudiantes que participaron en el curso en el año 2024 que fueron solo 10, sin embargo, los resultados son interesantes para servir como base en la continuación de la investigación con una muestra mayor, con la que se ratifiquen los resultados obtenidos y de esta forma mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés para los estudiantes universitarios, promoviendo estrategias más motivadoras y que lleven a un mayor desempeño tanto del estudiantado como del profesorado.

Otro aspecto para tomar en cuenta es que la asistencia al curso de inglés para el estudiantado universitario de primer año no es obligatoria, por lo que, la misma no está condicionada a la estrategia pedagógica que se aplique en clase, sino la disponibilidad del estudiantado a asistir, ya que en ciertos casos le dan prioridad de asistencia a otros cursos propios de sus especialidades. Lo anterior hace que los resultados respecto a la asistencia no sean tan concluyentes y se debería realizar una investigación centrada exclusivamente en esta variable con estrategias dirigidas a motivar la asistencia superando la barrera del desinterés que se observa en asistir al curso de inglés.

Referencias

Akoglu, H. (2018). User's guide to correlation coefficients. *Turkish Journal of Emergency Medicine*, 18(3), 91–93. <https://doi.org/10.1016/j.tjem.2018.08.001>

- Allehaidan, A.F., & Wan Zainon, W.M.N. (2024). Gamification and student engagement in higher education: The moderating role of concentration. *Amazonia Investiga*, 13(79), 57-70. <https://doi.org/10.34069/AI/2024.79.07.5>
- Ansar, M., & George, G. (2022). Gamification in Education and Its Impact on Student Motivation—A Critical Review. En M. A. Chaurasia & C. F. Juang (Eds.), *Emerging IT/ICT and AI Technologies Affecting Society* (pp. 161–170). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-2940-3_11
- Arufe Giráldez, V., Sanmiguel-Rodríguez, A., Ramos Álvarez, O., & Navarro-Patón, R. (2022). Can Gamification Influence the Academic Performance of Students? *Sustainability*, 14(9), 5115. <https://doi.org/10.3390/su14095115>
- Cevallos Veloz, A. A., Solórzano Álava, W. L., Macías Bailon, F. I., & Cárdenas Coello, J. P. (2025). Gamificación en la enseñanza del inglés: Un análisis de su efectividad en el aprendizaje de segundas lenguas. *UNESUM - Ciencias. Revista Científica Multidisciplinaria*, 9(1), 74–82. <https://doi.org/10.47230/unesum-ciencias.v9.n1.2025.74-82>
- Cordero Retana, M. (2023). Ludificación en la carrera de enseñanza del inglés: mejorando la motivación por aprender técnicas de lectura. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(5), 811. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i5.1357>
- Esquivel Vera, F., Figueredo Camé, M. N., & Canese, V. (2021). Gamification in the English Classroom: An Action Research on How it Might Impact on Students' Motivation and Engagement. *ÑEMITÿRÃ: Revista Multilingüe de Lengüa, Sociedad y Educación*, 3(1), 70-81. <https://doi.org/10.47133/nemityra2021107>
- Fernández Bedoya, V. H. (2019). Aumento de motivación estudiantil y asistencia a clases a través del aprendizaje basado en proyectos. *Espíritu Emprendedor TES*, 3(3), 71-80. <https://doi.org/10.33970/eetes.v3.n2.2019.157>

- Flores-Fernández, C., & Durán Riquelme, A. (2022). Participación activa en clases. Factores que intervienen en la interacción de los estudiantes en clases online sincrónicas. *Información, Cultura y Sociedad*, 46, 129–142. <https://doi.org/10.34096/ics.i46.11069>
- González-Cabrera, J. K., & Castro-Villalobos, S. E. (2022). Gamificación y el desarrollo de la destreza de la escritura en estudiantes de inglés como lengua extranjera. *INNOVA Research Journal*, 7(1), 19–37. <https://doi.org/10.33890/innova.v7.n1.2022.1990>
- Huseinović, L. (2023). The Effects of Gamification On Student Motivation And Achievement In Learning English As A Foreign Language In Higher Education. *MAP Education and Humanities*, 4(1), 10–36. <https://doi.org/10.53880/2744-2373.2023.4.10>
- Jaramillo-Mediavilla, L., Basantes-Andrade, A., Cabezas-González, M., & Casillas-Martín, S. (2024). Impact of Gamification on Motivation and Academic Performance: A Systematic Review. *Education Sciences*, 14(6), 639. <https://doi.org/10.3390/educsci14060639>
- Kasinathan, V., Mustapha, A., Kok Fu, C., Che Abdul Rani, M. F., & Manikam, S. (2019). Gamification concept for encouraging lecture attendance. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 16(1), 482. <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v16.i1.pp482-490>
- Kumar, D., & Hashim, H. (2024). Gamification in English Language Acquisition: Systematic Literature Review (2015-2024). *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 13(3), 3818-3841. <https://doi.org/10.6007/ijarped/v13-i3/22922>
- Laura-De La Cruz, K. M., Noa-Copaja, S. J., Turpo-Gebera, O., Montesinos-Valencia, C. C., Bazán-Velasquez, S. M., & Pérez-Postigo, G. S. (2023). Use of gamification in English learning in Higher Education: A systematic review. *Journal of Technology and Science Education*, 13(2), 480. <https://doi.org/10.3926/jotse.1740>
- Li, R., & Liu, J. (2022). Applying Gamification in English Learning. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 664, 2703-2706. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220504.490>

- Martínez López, V., Campo Mon, M. Á., Fueyo Gutiérrez, E., & Dobarro González, A. (2022). La herramienta Kahoot! como propuesta innovadora de gamificación educativa en Educación Superior. *Digital Education Review*, 42, 34–49. <https://doi.org/10.1344/der.2022.42.34-49>
- Pavez, A. R. (2020). Hacia la prevención del ausentismo escolar: propuestas para la intervención socioeducativa. *Revista Brasileira de Educação*, 25, e250037. <https://doi.org/10.1590/s1413-24782020250037>
- Pertegal Felices, M. L., & Lorenzo Lledó, G. (2019). Gamificación en el aula a través de las TIC. *International Journal of Developmental and Educational Psychology. Revista INFAD de Psicología.*, 3(1), 553. <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2019.n1.v3.1535>
- Pinter, R., Čisar, S. M., Balogh, Z., & Manojlović, H. (2020). Enhancing Higher Education Student Class Attendance through Gamification. *Acta Polytechnica Hungarica*, 17(2), 13–33. <https://doi.org/10.12700/aph.17.2.2020.2.2>
- Prieto-Andreu, J. M., Gómez-Escalonilla-Torrijos, J. D., & Said-Hung, E. (2022). Gamificación, motivación y rendimiento en educación: Una revisión sistemática. *Revista Electrónica Educare*, 26(1), 251-273. <https://dx.doi.org/10.15359/ree.26-1.14>
- Ramírez Ruiz, J. J., Vargas Sánchez, A. D., & Boude Figueredo, O. R. (2024). Impact of gamification on school engagement: a systematic review. *Frontiers in Education*, 9,1466926 . <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1466926>
- Rincon-Flores, E. G., Mena, J., & López-Camacho, E. (2022). Gamification as a Teaching Method to Improve Performance and Motivation in Tertiary Education during COVID-19: A Research Study from Mexico. *Education Sciences*, 12(1), 49. <https://doi.org/10.3390/educsci12010049>
- Saccone, M. (2020). La asistencia a clases de los estudiantes en la educación media superior. Aportes desde una investigación etnográfica en la Ciudad de México. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 50(2), 55–88. <https://doi.org/10.48102/rlee.2020.50.2.59>

- Santander Salmon, E. S., & Schreiber Parra, M. J. (2022). Importancia de la motivación en el proceso de aprendizaje. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(5), 4095–4106. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i5.3378
- Tayeh, Q., Krishan, T. M., & Malkawi, N. (2024). The Effect of Using Gamification to Improve EFL Students' Academic Performance. *Journal of Ecohumanism*, 3(7), 45–54. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.4173>
- The jamovi project. (2025). *Jamovi* (Versión 2.6.44.0) [Software]. <https://www.jamovi.org>
- Tumbaco Caez, C. A. (2020). El ausentismo escolar, una problemática actual en las instituciones educativas colombianas. *Revista Universitaria de Informática RUNIN*, 6(9), 48-54. <https://revistas.udenar.edu.co/index.php/runin/article/download/5849/6612>
- Velazco Rolón, C. A., & Rolón Cuyuá, M. A. (2024). Factores que afectan la participación activa de los estudiantes en clases, del primer año de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Pilar 2024. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(5), 2573. <https://doi.org/10.56712/latam.v5i5.2799>
- Wan Mohd, W. N. H., Abd Rahman, M., Mohd Rick, A. M., Mokhtar, R., & Rahmat, N. H. (2024). Motivating and Demotivating Factors in Learning: How Do they Relate to Each Other? *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(1), 568-584. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i1/18497>